

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

O‘ZBEKISTON VA AFG‘ONISTON MUNOSABATLARI HAQIDA

Abdullayev Lazizbek Azizbek o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi
Qurolli Kuchlari Akademiyasi
3-bosqich kursanti

Ilmiy rahbar: Sh.I. Ertayev., O‘RQKA Tillar kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning Afg‘oniston bilan yangi davrdagi tashqi aloqalari haqida bilib olishingiz mumkin. Xususan O‘zbekistonning Afg‘oniston bilan do‘stona aloqalari va o‘z navbatida amalga oshirgan loyihalar haqida ma’lumotlar yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: Loyiha, eksport, import, savdo va temir yo‘llari, geosiyosiy landshaft, inklyuziv hukumat, «land lock area» (kontinental darajada yopiq makon), transport-logistik ,gumanitar, xavfsizlik.

Mamlakatimiz avvaldan Afg‘onistonda vaziyatni barqarorlashtirish, yaxshi qo‘shnichilik aloqalarini yo‘lga qo‘yish va mustahkamlash tarafdori bo‘lib kelgan. So‘nggi yillarda O‘zbekiston qo‘shni davlat bilan munosabatlarda tamomila o‘zgacha yondashuv asosida o‘z pozitsiyasini namoyon qilayotgani hamda ikki tomonlama hamkorlik yangicha qarashlar asosida rivojlanayotgani xalqaro doiralarda e’tirof etilmoqda¹²⁰. Shulardan kelib chiqqan holda toliblar bilan “yumshoq kuch” (power soft) yordamida olib borilayotgan konstruktiv muzokaralar (O‘zbekiston va boshqa mamlakatlar misolida) Afg‘oniston aholisining hayoti xavfsizligi va fuqarolik huquqlarini ta’minlash imkonini bermoqda, shu jumladan, o‘zbek diasporasi vakillari uchun ham. Mamlakatdagi bugungi vaziyatdan kelib chiqqan holda barcha mamlakatlar va jahon hamjamiyatining asosiy vazifalaridan biri mamlakatdagi gumanitar halokatning oldini olish vazifasi bo‘lishi kerak. Vaholanki, inson hayoti haqida gap ketganda (bu yerda esa millionlab insonlar hayoti to‘g‘risida, jumladan, aholining eng zaif

¹²⁰ .Rashidov R. “O‘zbekiston — Afg‘oniston: do‘stona munosabatlardagi yangicha yondashuv”. “Yangi O‘zbekiston” gazetasi.2023-yil 26-iyul

qatlami hisoblanmish bolalar va ayollar haqida soʻz bormoqda) barcha mamlakatlar va kuchlar uchun milliy manfaatlar, ambitsiya va tamoyillarni chetga surib turish oʻta muhim. Oʻzbekiston oldida esa jahon hamjamiyatining gumanitar oʻzaro harakatni intensivlashtirish va muvofiqlashtirish vazifasi turibdi. Oʻzbekiston hukumatining Afgʻonistondagi vaziyatga nisbatan yuritayotgan siyosati va geografik oʻrni mamlakatdagi gumanitar halokatning oldini olish boʻyicha harakatlarning muvofiqlashtiruvchisi va yetakchisiga aylanishi uchun sharoit va imkoniyatlar yaratmoqda. Bu esa Oʻzbekiston uchun ushbu mamlakatda harbiy yoʻl bilan emas, balki tinch yoʻl bilan oʻz taʼsirini saqlab qolish imkonini kuchaytiradi.

2020-yilning noyabr oyida prezident Shavkat Mirziyoyev «Afgʻoniston Islom Respublikasi bilan iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish va mustahkamlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida» qarorni imzoladi. Qarorga muvofiq, 500 kVt quvvatga ega boʻlgan «Surxon-Puli-Xumri» elektr uzatish liniyasi(EUL) qurilishi boʻyicha yirik loyihalarni amalga oshirish ishlarini jadallashtirish rejalashtirilgan. Uzunligi 260km boʻlgan yangi EUL Oʻzbekistondan Afgʻonistonga elektrenergiyasi yetkazib berish hajmini 70% ga oshirib, yiliga 6 mlrdkVt/ soatga yetkazish imkonini beradi. Loyiha qurilishi toʻgʻrisidagi bitim Osiyo taraqqiyot banki tomonidan 110 mln dollar miqdoridagi moliyalashtirish mablagʻlari ajratilishi tasdiqlanganidan keyin imzolangan. EULning Oʻzbekiston hududidagi qismi qurilishi 2021-yil mart oyigacha yakunlanishi, Afgʻoniston hududidagi qurilish ishlari 2021-yil avgust oyidan boshlanishi rejalashtirilgan edi. Shuningdek, qarorda afgʻon bozorida oʻzbek mahsulotlari raqobatbardoshligini taʼminlash maqsadida Afgʻonistonga eksport qilinadigan sement, temir, suyultirilgan gaz, un, bugʻdoy, tuxum va oʻsimlik yogʻi kabi asosiy tovarlar narxlarini pasaytirish choralari koʻrish nazarda tutiladi. Bundan tashqari, 2023-yil fevral oyi boshida Oʻzbekiston, Afgʻoniston va Pokiston Toshkentda «Mozori-Sharif—Kobul—Peshovar» temiryoʻli qurilishining yoʻl xaritasini imzoladi. Loyiha may oyida tayyorlanishi

kerak edi, yo‘l qurilishi ishlarini joriy yilning sentyabr oyidan boshlash rejalashtirilgan¹²¹. Shavkat Mirziyoyev buni asr loyihasi deb atadi, shuningdek, mazkur temir yo‘l O‘zbekiston tarixidagi eng yirik loyihalardan biri bo‘lishini ta’kidladi. Ayni vaqtda O‘zbekiston va Afg‘oniston chegarasidagi Xayraton stansiyasida «Hayraton – Mozori Sharif» temiryo‘l liniyasini qayta tiklash va ta’mirlash ishlari boshlandi. 2024-yil 21-fevral kuni tadbirning tantanali ochilish marosimi o‘tkazildi. Unda Afg‘oniston va «O‘zbekiston temiryo‘llari» AJ vakillari ishtirok etdi.

Tomonlarning kelishuviga asosan, tiklash ishlari bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. «O‘zbekiston temiryo‘llari» AJ tomonidan birinchi bosqich uchun 120 nafar ishchi xodim safarbar qilindi. Birinchi bosqichda yuk vagonlarini qisqa muddatda «Naibobod» stansiyasiga yetkazib berish ko‘zda tutilgan. Ushbu maqsadda «Hayraton» stansiyasining «B» parkida hamda temiryo‘l infrastrukturasi 57 km bo‘lgan hududlarida to‘liq tiklash ishlari parallel ravishda tashkil etilishi rejalashtirilgan.

O‘zbekiston 2023 yilgacha Afg‘oniston bilan o‘zaro savdo hajmini 2 mlrd dollarga yetkazishni rejalashtirgan edi. O‘zbekistonning eksport potensialini oshirish maqsadida Termizda yillik tovar aylanmasi 500 mln dollar bo‘lgan xalqaro savdo markazi qurilgan. Umumiy qiymati 75 mln dollarga teng bo‘lgan savdo markazida mahsulotlarni qabul qilish, saqlash, qayta ishlash, saralash va qadoqlash, shuningdek, sotish terminallari joylashtirilgan¹²². Ekspertlar fikriga ko‘ra, yuzaga kelgan vaziyat va avvalgi yillar tajribasi Afg‘onistonning yangi hukumati bilan konstruktiv muloqotlarni davom ettirishni taqozo etmoqda. Bunday yondashuv asosida yangi hukumatni xalqaro jamiyat qonunlarini inkor etmagan holda qo‘shnilar bilan o‘zaro tinch-totuv yashashga intiluvchi kuchga transformatsiyalash imkonini beradi, degan ishonchlar bor. Shuni alohida qayd etish lozimki, O‘zbekiston hukumati Tolibon harakati bilan

¹²¹ Mir G‘ulom Muhammad G‘ubor. Afg‘oniston tarixi. 1399.

¹²² Rashidov R. Afg‘onistonda davlatchilik masalasi: tarix va hozirgi zamon. Monografiya. 2017

anchadan beri muzokaralar olib bormoqda va AQSH qo‘shinlarining olib chiqilishi ushbu jarayonni yanada tezlashtirdi. Afg‘onistondagi vaziyat va jarayonlarga nisbatan, O‘zbekistonning tutgan pozitsiyasi va siyosatning amalga oshirilishini to‘laqonli siyosiy realizm nazariyasiga kiritish mumkin. Buning yaqqol misoli sifatida 2022-yilda Samarqandda o‘tkazilgan ShHTning bosh mavzusi: Afg‘oniston masalasida SHHT rolini oshirish hamda ushbu mamlakatni infrutazilmaviy rivojlanish bo‘yicha mintaqaviy dasturlarga faol jalb qilish zarurligi ” etib belgilanganligidadir¹²³.

Afg‘onistondan xorijiy qo‘shinlar zudlik bilan olib chiqilgach, bu davlatdagi vaziyatni normallashtirishda ShHTning roli va ahamiyati sezilarli darajada oshdi.

Shu bois O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashkilotning kuzatuvchi davlatlari: Ozarbayjon, Armaniston, Turkiya, Kamboja, Nepal, Misr, Qatar va Saudiya Arabistoni hamda xalqaro tashkilotlar ishtirokida “ShHT – Afg‘oniston” formatida oliy darajadagi uchrashuvlarni muntazam o‘tkazish tashabbusi dolzarb ahamiyat kasb etdi.

2022 yil iyul oyida Toshkentda “Afg‘oniston: xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyot” mavzuida yigirmadan ortiq xorijiy davlatlar va xalqaro tuzilmalar delegatsiyalari ishtirok etgan xalqaro konferensiya ham mazkur formatning samaradorligini isbotladi. Anjuman O‘zbekiston tashqi siyosatining ochiqligini hamda Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqalarining tarixiy o‘zaro bog‘liqligini tiklash masalasini hal etish dolzarb ekanligini ko‘rsatdi. Afg‘oniston iqtisodiyotini qayta tiklash, G‘arb va Sharqning ko‘psonli davlatlari o‘rtasidagi savdo-sotiqni rivojlantirish va mintaqaning geosiyosiy landshaftini o‘zgartirishga xizmat qiladigan yirik loyihalardan biri bu Pokistonning Gvadar portiga chiqadigan Mozori Sharif-Kobul-Peshovar temir yo‘li qurilishi bo‘lishi mumkin

¹²³ <https://daryo.uz/2022/05/16/shavkat-mirziyoyev-shht-bosh-kotibi-bilan-samarqandda-otkaziladigan-sammit-masalalarini-muhokama-qildi>.

“Toshkent platformasi” o‘z samarasini allaqachon isbotlab bo‘lgan va kelgusida Afg‘oniston bo‘yicha xavfsizlik, ekstremizm va terrorizm tahdidlarining oldini olish, inklyuziv hukumat yaratish, inson huquq va erkinliklarini ta‘minlash, ijtimoiy-iqtisodiy tiklanish, infratuzilmaviy, gumanitar loyihalarni amalga oshirish kabi masalalar bo‘yicha muzokaralar va muhokamalar maydoniga aylanishi mumkin.

Bu mamlakatdagi vaziyatning rivojlanishi, uning zamonaviy iqtisodiy va xalqaro munosabatlarga qaytishi hamda mintaqadagi barqarorlik aynan ushbu masalalar bo‘yicha birinchi navbatda, ShHTga a‘zo davlatlar tomonidan o‘zaro maqbul yechimlar topilishiga bog‘liq.

Bundan tashqari, bunday pozitsiyani nafaqat O‘zbekiston, balki Yevropaning ba‘zi mamlakatlari (Rossiya, Belarus) va Osiyoning (Xitoy, Pokiston, Hindiston, Eron, BAA, Qozog‘iston, Turkmaniston, Qirg‘iziston va boshqalar) bir qator mamlakatlari egallagan. O‘zbekiston tomonidan bunday siyosat yuritilishi muayyan natijalarni bermoqda¹²⁴. Buni “Tolibon” harakati boshchiligidagi hukumatning xavfsizlik borasidagi O‘zbekiston hukumatiga bergan kafolatlari, o‘zbek xalqining buyuk namoyandalarining maqbaralari tiklanishi va obodonlashtirilishi, iqtisodiy-ijtimoiy loyihalar, jumladan, Termiz-Mozori-Sharif-Qobul-Qarachi Trans-Osiyo temir yo‘l loyihasini tezlik bilan davom ettirish bo‘yicha tayyorgarligida ko‘rish mumkin. Bugungi kundagi real haqiqat va vaziyat shundan iboratki, Markaziy Osiyo mintaqasi qiyinchilik bilan bo‘lsa-da, «land lock area» (kontinental darajada yopiq makon) maqomidan chiqmoqda, transport-logistik jihatdan ochilmoqda, shu bilan birga, turli tashqi kuchlarning faol raqobat obyekti sifatida namoyon bo‘lmoqda. Xususan, bu yerda bir-biriga mos bo‘lmagan va ba‘zida qarama-qarshi bo‘lgan, Xitoyning tashabbusi bilan amalga oshirilayotga “Bir yo‘l, bir makon” loyihasi, AQSHning “S5+1”, YEIning kengaytirilgan hamkorligi, Turkiy tilli davlatlar hamkorlik

¹²⁴. A.M.Mannanov, N.A. Abdullayev, R.R.Rashidov. Afg‘oniston tarixi. 2018.

kengashi kabi strategik yo‘nalish va loyihalarni alohida qayd etish zarur. Bunday reallikning vujudga kelishi bir qancha muammo va ziddiyatlar bilan bir qatorda geografik o‘rni qulay, muayyan resurslarga ega bo‘lgan, oqilona siyosat yurita oladigan davlatlar uchun aksincha, keng imkoniyatlar yaratadi.

Xususan, birgina 2020-yilning o‘zida O‘zbekistonning ushbu mamlakatga eksporti 776,7 mln. AQSH dollarini tashkil etdi. Vaholanki, import hajmi 334 marotaba kam bo‘lib —bor-yo‘g‘i 2,3 mln. dollarni tashkil etdi. Ikki mamlakat o‘rtasidagi o‘zaro tovar aylanmasining o‘sishi har ikki davlat uchun ham o‘ta foydali bo‘lib, bu so‘nggi yillarda iqtisodiy jihatdan jadal o‘sayotgan O‘zbekiston uchun minglab qo‘shimcha ish o‘rinlari deganidir. Bugungi O‘zbekiston uchun har bir ishchi o‘rni o‘ta muhim ahamiyatga ega¹²⁵. O‘zbekiston pozitsiyasining geosiyosiy jihati shundan iboratki, mamlakat geostrategik o‘ringa ega bo‘lib (geografik determinizm), asta-sekinlik bilan Yevroosiyoning strategik jihatdan muhim mintaqalariga “darvoza” sifatida transformatsiyalanmoqda. Bunday holat, o‘z navbatida, mintaqa doirasida O‘zbekistonning milliy manfaatlarini muhofaza qilishi va mustaqil siyosat yuritishi uchun zarur geostrategik o‘ringa (geografik determinizm), jumladan, iqtisodiy, siyosiy va harbiy salohiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

Afg‘oniston bilan savdo-iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etishini nazarda tutgan holda, mamlakatning yangi hukumati bilan ushbu sohada tegishli tartibda hujjatlarni imzolash zarurati mavjudligini ta’kidlash lozim. Mamlakatimizning Afg‘oniston bilan keyingi yillardagi o‘zaro savdo aylanmasiga e’tibor qaratar ekanmiz, bu borada ijobiy o‘shish kuzatilayotganiga guvoh bo‘lamiz. Jumladan, keyingi 5 yilda o‘zaro tovar va xizmatlar aylanmasi hajmi 600 million AQSH dollaridan 800 million AQSH

¹²⁵ "Afg'oniston-O'zbekiston munosabatlarining yangi bosqichi" Qodiri Ahmad Qais, 2020

dollariga ko‘tarilgan.¹²⁶ Ushbu kelishuv va bitimlar toliblar hukumati bilan imzolanishi va xalqaro huquq normalariga mos kelishi lozim. Bundan tashqari, toliblar hukumati bilan mintaqadagi qo‘shni davlatlar o‘rtasida chegaralar daxlsizligi, chegara hududlarida xavfsizlikni ta’minlash, giyohvandlik moddalari yetishtirilishi va oldi-sotdisiga chek qo‘yish, fuqarolarning o‘zaro qo‘shni davlatlarga kirish-chiqishi va harakatlanishi masalalarida ham hamkorlikni o‘rnatish hamda olib borish zarur. O‘zbekiston tomoni mintaqa davlatlari, hamkor mamlakatlar va Afg‘oniston bilan barcha ustuvor yo‘nalishlardagi munosabatlarni chuqurlashtirish hamda afg‘on xalqining turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan yirik infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirishda hamkorlikni davom ettirishga sodiqligini namoyon qilmoqda. Bu barcha ishtirokchi tomonlar manfaatiga to‘la mos keladi hamda butun mintaqaning kelgusi taraqqiyoti uchun muhim poydevor bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Rashidov R. “O‘zbekiston — Afg‘oniston: do‘stona munosabatlardagi yangicha yondashuv” . “Yangi O‘zbekiston” gazetasi.2023-yil 26-iyul
2. Mir G‘ulom Muhammad G‘ubor.Afg‘oniston tarix. 1399.
3. Rashidov R. Afg‘onistonda davlatchilik masalasi: tarix va hozirgi zamon. Monografiya. 2017
5. A.M.Mannanov, N.A. Abdullayev, R.R.Rashidov. Afg‘oniston tarixi. 2018.
6. Qodiri Ahmad Qais, 2020"Afg'oniston-O'zbekiston munosabatlarining yangi bosqichi"
7. Mamarajabov, B. N. M. O. G. (2023). Markaziy Osiyoda arablar bilan bog‘liq ijtimoiy qatlamlar. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(5), 1048-1052

¹²⁶Mamarajabov, B. N. M. O. G. (2023). Markaziy Osiyoda arablar bilan bog‘liq ijtimoiy qatlamlar. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(5), 1048-1052